

Межличностные отношения старших дошкольников с общим недоразвитием речи

Стельмах Юлия Борисовна, старший преподаватель
кафедры педагогики и психологии детства
Петрозаводский государственный университет (г. Петрозаводск)

В статье в обобщенном виде представлены результаты исследований особенностей межличностных отношений детей с общим недоразвитием речи в сравнительной характеристике с обычно развивающимися сверстниками, а также обозначены основные методы формирования межличностных отношений воспитанников логопедических групп.

Ключевые слова: межличностные отношения, старший дошкольный возраст, общее недоразвитие речи.

С самого рождения ребенок зависит от того окружения, в которое он попадает. Опыт первых отношений с другими людьми во многом определяет успешность его дальнейшего личностного развития.

Межличностные отношения рассматриваются как субъективно переживаемые связи между людьми, определяемые межличностным взаимодействием и содержанием совместной деятельности [1].

В отличие от общения, межличностные отношения не всегда имеют внешнее выражение, больше затрагивают эмоциональную сторону жизни. Так, Репина Т.А. относит их к связям в большей степени эмоционального характера, которые определяются, в основном, совместной деятельностью и ценностными ориентациями. Они находятся в процессе развития и выражаются в поступках и во взаимооценках членов группы [2].

Группу детского сада можно рассматривать как первую детскую малую группу. Но до старшего дошкольного возраста взаимоотношения детей носят недифференцированный характер, основываются на симпатии и взаимодействии в сюжетно-ролевой игре, четкого разделения на статусные группы не наблюдается. В старшем дошкольном возрасте появляется избирательное отношение к сверстнику, складываются первые дружеские связи. Межличностные отношения, начиная с дошкольного возраста, представляют собой достаточно сложное социально-психологическое явление и подчиняются определенным закономерностям.

В отечественной науке взаимоотношения дошкольников изучались с точки зрения исследования деятельности (Коломинский Я. Л., Иванкова Р. А., Кричевский Р. Л.), личностных особенностей (Репина Т. А.), формирования самосознания (Михайленко Н. Я.), влияния взрослых на становление взаимоотношений детей (Корницкая С. В.). Исследователи отмечают прямую зависимость между спецификой общения ребенка в коллективе сверстников и его социальным развитием. Ровесники удовлетворяют потребность в дружеских отношениях, в эмоциональной поддержке, играют исключительную роль в процессе половой социализации и идентификации.

Межличностные отношения дошкольников с общим недоразвитием речи имеют свои особенности и специфику. Так как у них недостаточно сформированы языковые средства, общение представляет собой сложный процесс. И. Ф. Гаркуша и В. В. Кожевни-

кова указывают, что дошкольники с общим недоразвитием речи имеют нарушения коммуникации, связанные с комплексом речевых и когнитивных проблем, несформированностью мотивационно-потребностной сферы.

У большинства детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи сохраняется ситуативно-деловая форма общения, характерная для раннего возраста.

Совместная деятельность у дошкольников с речевыми нарушениями часто неорганизована. Они не умеют сотрудничать со сверстником, недостаточно ориентированы на другого.

Сравнительные экспериментальные исследования показывают, что дети старшего дошкольного возраста с нарушением речи имеют более низкий социометрический статус, меньший показатель благополучия, более высокий индекс изолированности и меньшую групповую сплоченность в сравнении с обычно развивающимися сверстниками. В данных группах ниже средний коэффициент взаимности выборов, меньшее число детей включено в состав игровых объединений (по сравнению с детьми с нормальным речевым развитием).

Социометрические выборы детей с общим недоразвитием речи отличаются ситуативностью. Они чаще ориентируются на внешнюю оценку со стороны взрослого, педагога или родителя. Старшие дошкольники из массовой группы мотивируют свой выбор как внешними, так и внутренними качествами сверстника (доброта, ум, щедрость). У детей из логопедических групп подобная мотивация встречается менее, чем в половине случаев. В целом, у дошкольников с обычным речевым развитием количество положительных мотивов больше, чем у их сверстников с речевыми нарушениями.

Наблюдение за детьми в естественных условиях показывает, что в игровой деятельности дошкольники с обычным речевым развитием предпочитают находиться в ролях сами, дети с общим недоразвитием речи чаще включают игрушку в игровую деятельность. Игры воспитанников массовой группы характеризуются большей продолжительностью и составом участников.

Дети с общим недоразвитием речи менее чувствительны к проявлениям сверстника, не показывают активную вовлеченность в его действия, у них часто отсутствует инициативность во взаимодей-

ствии с другими. У дошкольников с речевыми нарушениями более выражен соревновательный мотив, они, прежде всего, стремятся закончить собственную работу, получить позитивную оценку со стороны взрослого, а уже затем оказать, при необходимости, помощь сверстнику. Дети из массовой группы показывают высокий уровень эмоциональной вовлеченности в действия другого ребенка, стремятся оказать ему безусловную помощь, дать положительную оценку его работе, соревновательный мотив у них менее выражен.

В настоящее время многие дети с речевыми нарушениями находятся в массовых группах дошкольных образовательных учреждений. В инклюзивной образовательной среде ребенок имеет возможность сравнивать свои действия со сверстниками, анализировать их, вырабатывать определенные поведенческие модели и личностные качества [1]. Часто это приводит к проблемам в становлении межличностных отношений. Так, проведенные наблюдения показали взаимное избегание дошкольниками общения друг с другом, часть детей с общим недоразвитием речи находится в неблагоприятном статусном положении в массовой группе (непринятые, изолированные), взаимодействует с ограниченным кругом сверстников, пассивна в области игрового поведения, показывает снижение количества речевых высказываний.

В процессе взаимодействия с другими детьми, совместной игры ребенок с речевыми нарушениями может прибегать к агрессивным формам поведения, провоцировать конфликт. Причинами могут быть отсутствие игровых навыков; недостаточный уровень

развития произвольности поведения (в связи с излишней замедленностью или подвижностью); несформированная потребность в общении со сверстниками и недостаточное владение речевыми средствами коммуникации; наличие отрицательных мотивов поведения; особенности семейного воспитания; образцы поведения, которые ребенок ранее мог наблюдать через средства массовой информации, в общественных местах, среди сверстников; уровень эмоциональной напряженности ребенка.

Таким образом, совокупность нарушений когнитивного и речевого развития у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи мешает образованию и становлению полноценных коммуникативных связей с другими детьми, и может приводить к изоляции в коллективе.

В работе с дошкольниками с речевыми нарушениями особое внимание необходимо уделять формированию отношений со сверстниками через включение детей в совместную деятельность, развитие коммуникативно-речевых навыков, учет взаимных симпатий. Для развития межличностных отношений дошкольников можно использовать такие методы, как игры (сюжетно-ролевые, с правилами и театрализованные, которые усиливают контакты детей и создают общие эмоциональные переживания); тематические беседы, направленные на умение ребенка понимать и контролировать свои чувства; проигрывание ситуаций с последующим их анализом; изодеятельность; приемы саморегуляции [3].

Литература:

1. Куницына, В. Н. Межличностное общение [Текст] / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, Н. В. Погольша – СПб: Питер, 2002 – 367 с.
2. Общение детей в детском саду и семье / Под ред. Т.А. Репиной, Р.Б. Стеркиной; Науч.-исслед. ин-т дошкольного воспитания Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1990. – 152 с.: ил.
3. Смирнова Е. О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: проблемы, диагностика, коррекция. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2005. – 159 с.